

УДК 343.974

DOI 10.5281/zenodo.15064121

Научная статья

УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННЫЕ ГРУППОЙ ЛИЦ

MURDERS COMMITTED BY GROUP OF INDIVIDUALS

НИКОЛАЕВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

профессор,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

NIKOLAEVA VALENTINA SERGEEVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

GOLENKOV ANDREI VASILYEVICH,

Professor,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В статье анализируется статистика убийств, совершенных группой из 2-10 человек с учетом численного состава, пола и возраста агрессоров. Рассматриваются орудия убийств, причины, характеристики жертв, прочие криминологические особенности агрессии, закончившейся летальным исходом. Выявлена неполнота некоторых сведений анализируемых убийств, в частности, квалификация преступных групп. Проведенное исследование показало, что убийства совершались преимущественно в малых группах агрессоров-мужчин зрелого возраста с помощью тупого и холодного оружия вследствие конфликтных отношений со знакомыми людьми.

The article analyzes the statistics of murders committed by a group of 2-10 people, taking into account the numerical composition, gender and age of the aggressors. Murder weapons, causes, characteristics of victims, and other criminological features of fatal aggression are considered. The incompleteness of some information of the analyzed murders, in particular, the qualification of criminal groups, has been revealed. The study showed that murders were committed mainly in small groups of aggressors, men of mature age, using blunt and bladed weapons due to conflicting relationships with familiar people.

Ключевые слова: *убийства, преступная группа, мотивы, криминологические характеристики, агрессор.*

Key words: *murders, criminal group, motives, criminological characteristics, aggressor.*

Актуальность.
Группы широко изучаются во многих науках и специальностях. Это, в первую очередь, психология, в которой используется много классификаций групп (по размеру, общественному статусу, непосредственности взаимосвязей, уровню развития, значимости и др.) [1], включая возрастную, социальную и медицинскую психологию; психотерапию с различными групповыми методами воздействия [7-10].

В современной криминологии под преступной группой понимают всякую малую группу, в составе двух и более участников [5], которую объединяет специфический вид совмест-

ной групповой деятельности – совершение преступлений [8].

Любая преступная группа состоит из людей, поэтому её относят к социальным группам и признают социальной системой [9-11].

Людей, в организованной группе, объединяет единая для всех цель – совершение преступления [4]. Особый характер приготовления нескольких лиц к преступлению даёт возможность определить, что они своим союзом создают некую целостную единицу [7; 10]. Такие группы характеризуются частыми и тесными контактами между собой [11]. Также у них наблюдаются общие для всей группы цели, мотивы, вне зависимости от личностных особенностей отдельных членов преступного сообщества; формируются свои нормы поведения и рамки общения, которым следуют все, состоящие в группе лица [9; 13].

Группы могут формироваться ситуативно, чаще всего стихийно, что формулируется как отсутствие предварительного сговора на основании преступления [12].

А у некоторых групп действия носят преднамеренный, спланированный характер, в то же время, у них нет сложной структуры, строгой соподчиненности, нет лидера. Способы совершения преступления, у них четко отработаны. Решения принимаются коллективно, а преступление совершается сообща. Чаще всего в такие группы объединяются расхитители, мошенники, квартирные воры, уличные грабители, несовершеннолетние. Максимальный срок существования таких групп – не более 3-х лет, в ней происходит смена участников [12].

У более сложных групп имеется лидер (главарь), который определяет основные направления действий группы, планирует и готовит преступления, распределяет роли между участниками. Роли членов группы более сложны и реализуются не только в момент совершения преступления, но и на стадии подготовки к преступлению. В своей преступной деятельности члены сложной организованной группы руководствуются ярко выраженной сугубо криминальной идеей [7-10].

В научной литературе широко обсуждаются противоречивые аспекты уголовного права по убийствам, совершенным в группе и их квалификации [7; 9], однако особенности этих преступлений или так называемые криминологические характеристики описаны и изучены недостаточно [8; 10]. Согласно литературе, к ним относят описание свойств, закономерностей, фактов и последствий преступности (отдельного ее рода или вида), а также свойств личности преступника (отдельного ее типа) [12].

Цель работы – исследовать криминологические характеристики убийств, совершенных группой (два агрессора и более) лиц в регионах России.

Материалы и методы.

Проанализировано 100 случаев убийств, совершенных различными по числу группами лиц (от двух до 10) в 77 регионах России с 2014 по 2024 г. Сбор криминологических и социально-демографических данных указанных преступлений осуществлялся в электронных средствах массовой информации (СМИ). Общее число убийц в репортажах – 270 человек (мужчин – 249, женщин – 21; в возрасте от 13 до 62 лет; средний возраст – $28,0 \pm 11,3$ года), число жертв криминальной агрессии с летальным исходом – 148 (113 мужчин и 35 женщин, в возрасте от 5 лет до 87 лет; средний возраст – $40,5 \pm 17,5$ года).

Математико-статистическая обработка осуществлялась с помощью описательной статистики (расчёт среднего значения – M , стандартного отклонения – SD) и χ^2 -распределения.

Результаты и их обсуждение.

Малыми группами (2-3 человека; в среднем – 2,3 человека) агрессоров было совершено 83 убийства, средними (4-9; в среднем – 4,5 человека) – 16 и большими (10 человек и больше; 10) – одно. Чаще всего в совершении таких преступлений участвовали мужчины – 85 %, женщины – 4 % и смешанные группы – 11 % случаев. Несовершеннолетних (от 13 до 17 лет) членов было 13 %, лиц зрелого возраста (в основном 18-44 года) – 83,4 %, пожилого (60 лет и старше) – 3,6 %.

Наиболее часто применялось «тупое оружие» (удары, избиение) – 32 %, «холодное оружие» – 24 %, огнестрельное оружие – 12 %, удушение – 5 %, отравление – 2 %, утопление – 2 %, сожжение – 1 %; несколько орудий фиксировалось в 22 % случаев. Применение огнестрельного оружия достоверно чаще сопровождалось большим числом жертв (40,5 % убийств с двумя и более погибшими; $\chi^2=10,425$, $df=1$; $p=0,005$). 56 % убийств были совершены в помещениях (в 42 % – в квартирах или собственных домах); в 17 % – на улицах населенного пункта, в 12 % – в лесу, около водоемов, парке, в 6 % – в машине, на парковке, в 2 % – на кладбище.

Причинами убийств чаще всего были конфликты (в 61 % случаев), разбой – 19 %, неприязненные отношения – 9 %, сокрытие изнасилования – 5 %, ревность – 2 %; заказные убийства – 3 %.

Жертвами были мужчины – 68 %, женщины – 13 %, оба пола – 19 %. Несовершеннолетних (от 5 до 17 лет) среди них составили 5 %, лица молодого возраста – 28 %, среднего – 13 %, пожилого – 8 %, без указания возраста – 46 %. Родственниками (родители, супруги) оказались 7 %, незнакомыми (прохожими) людьми – 33 %. Чаще всего убитыми были знакомые («собутыльники», должники) – в 54 %. С одной жертвой было совершено 70 убийств, с двумя – 21, с тремя и более (до восьми) – девять.

Преступления в 50 % были совершены в состоянии алкогольного опьянения, но психическое расстройство упоминалось у агрессора только в одном репортаже. Сокрытие убийств наблюдалось в 60% случаев. В частности, чаще всего указывались: вывоз трупа(ов) в другое отдаленное и безлюдное место (свалка, лесополоса и др.) с его маскировкой ветками, снегом, строительным мусором и др. (13), закапывание в землю (7), сжигание/поджог (4), помещение в колодец (4), утопление (4).

В средних по численности группах (4-9 человек) убийцы чаще прибегали к избиению (56,3 %; $\chi^2=4,994$, $df=1$; $p=0,025$) своих жертв, нередко использовали несколько орудий убийства ($\chi^2=14,460$, $df=1$; $p<0,001$). В малых группах (2-3) мотивами были различные конфликтные ситуации ($\chi^2=8,366$, $df=1$; $p=0,003$).

Группы агрессоров, в состав которых входили женщины чаще отравляли свои жертвы (13,3 %; $\chi^2=5,762$, $df=1$; $p=0,017$) по мотивам ревности (13,3 %; $\chi^2=5,762$, $df=1$; $p=0,017$), но число убитых было существенно меньше по сравнению с другими сравниваемыми группами убийц ($\chi^2=7,047$, $df=2$; $p=0,029$).

Группы с подростками чаще убивали своих родителей ($\chi^2=5,399$, $df=1$; $p=0,018$) и реже прибегали к сокрытию следов убийств ($\chi^2=5,399$, $df=1$; $p=0,018$). В чисто мужских группах чаще использовалось несколько орудий убийства (30 %; $\chi^2=6,298$, $df=1$; $p=0,01$) и различными способами скрывали убийства (67,1 %; $\chi^2=5,399$, $df=1$; $p=0,018$). В группах с поделщиками пожилого возраста убийства совершались в сельской местности, только вследствие конфликта (ссоры), всегда было два члена в группе (обычно мужчины) и одна жертва.

По данным литературы, в группе (из 2-4 членов) совершалось 2,9 % всех убийств (из 488 в Чувашии в 2011-2020 гг.); с двумя и более жертвами было 3,5 % [2]. «Массовые убийства» (с тремя и более жертвами) с применением огнестрельного оружия в России в составе группы совершено 5,4 % [3].

Если орудия агрессии в одиночных и «групповых» убийствах (превалируют тупые и колюще-режущие предметы) достоверно не различаются, то среди жертв в первом случае – больше членов семей (родственников), во втором – незнакомых людей (33 % против 6,3 %). В убийствах, совершенных в группах, примерно в 10 раз чаще (30 % против 3,5 %) наблюдались два и больше погибших, в шесть-семь (60 % против 9 %) раз чаще делались попытки сокрытия криминальной агрессии с летальным исходом. Реже преступники находились в алкогольном опьянении и реже страдали психическими расстройствами [2].

Убийств, совершаемых в исправительных учреждениях, и серийных убийств, мы не встретили в репортажах, но они описываются в литературе [4; 5; 9; 11]. Представляют также определенный научный интерес убийства, совершенные в группе людей с психическими расстройствами (группы, употребляющие алкоголь и психоактивные вещества; страдающие разнообразной психической патологией), среди подростков с характерной для них возрастными реакциями группирования со сверстниками, организацией неформальных молодежных группировок (территориальных, делинквентных и криминальных, «наркоманических» и др.) [8].

Ограничениями нашего исследования являются неполнота некоторых сведений анализируемых убийств, в частности, квалификация преступных групп (являющиеся/не являющиеся формами соучастия). В связи с этим преступную группу мы считали понятием «собирабельным» (по И.С. Копнину [5]), в составе которой было два и более участника убийства [9]. Редко указывались в журналистских репортажах психические расстройства у агрессоров и жертв убийств, заниженными, вероятно, были сведения об алкогольном опьянении и др. Указанные недостатки можно устранить при исследовании таких преступлений по уголовным делам и заключениям экспертов (судебных медиков, психиатров, психологов и др.).

Заключение.

Проведенное исследование показало, что убийства совершались преимущественно в малых группах агрессоров-мужчин зрелого возраста с помощью тупого и холодного оружия вследствие конфликтных отношений со знакомыми людьми. Как правило, это была так называемая простая организованная группа («случайная группа с примитивным объединением преступных элементов» с целью агрессии и непреднамеренно закончившимся летальным исходом). Довольно часто (60 %) преступники прибегали к сокрытию убийств и совершали «массовые убийства» (8 %); как минимум половина из них находилась в состоянии алкогольного опьянения. Относительно часто (33 %) жертвами убийств в группах оказывались незнакомые люди, в среднем с большим числом жертв по сравнению с таковыми в единолично совершенных преступлениях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Большой психологический словарь / под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. 4-е изд. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. 811 с.
2. Голенков А.В. Психиатрические аспекты убийств в Чувашии (2011-2020 годы) // Acta Medica Eurasica. 2023. № 3. С. 16-23.
3. Голенков А.В., Зотов П.Б., Козлов В.А., Филоненко А.В. Массовые убийства с использованием огнестрельного оружия в современной России // Суицидология. 2023. № 3 (52). С. 107-118.
4. Густов Р.А. Уголовно-правовая характеристика убийства, совершенного организованной группой // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: Сб. статей по материалам ССCLXVI межд. науч.-практ. конф. М., 2024. С. 58-64.
5. Копнин И.С. Понятие преступной группы и ее разновидности // Человек: преступление и наказание. 2010. № 2 (69). С. 51-54.
6. Кургузкина Е.Б. К вопросу о криминологической характеристике преступности // Научный портал МВД России. 2008. № 2. С. 56-58.
7. Мироненко С.Ю. Криминологическая классификация убийств, совершаемых организованными преступными группами // Уголовное производство: процессуальная теория и криминологическая практика: Сб. материалов VIII Международной науч.-практ. конф. Симферополь-Алушта 2020. С. 48-49.
8. Никонич С.Л. Преступная группа – необходимая составляющая криминологической характеристики комплексной методики расследования // Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 12. С. 134-135.

9. Попов А.Н. Убийства, совершенные в преступной группе (п. «ж» ч. 2. ст. 105 УК РФ). СПб., 2002. 148 с.
10. Самохвал В.Г., Чупров И.М. Психология преступных групп и преступных организаций // Территория науки. 2018. № 2. С. 163-166.
11. Ситникова И.П., Кошелюк Б.Е. Убийства, совершаемые в исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительная система на современном этапе с учетом реализации концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года: Сб. тезисов выступлений и докладов участников Международной науч.-практ. конф. по проблемам исполнения уголовных наказаний. Рязань, 2022. С. 638-643.
12. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. М.: Зерцало-М. 2006. 272 с.
13. Spierenburg P. Toward a Global History of Homicide and Organized Murder // Crime Histoire et Sociétés. 2014. Vol. 18(2). pp. 99-116.

Поступила в редакцию: 02.12.2024

Принята в печать: 16.04.2025

© Николаева В.С., Голенков А.В., 2025.